

CONCEPTUL ȘI TRĂSĂTURILE INFRAȚIUNILOR CU CARACTER TERORIST

Vitalie SÎLI

*Universitatea de Studii Politice și Economice Europene
„Constantin Stere” din Moldova*

Activitatea teroristă, în toată complexitatea sa, a fost în atenția comunității internaționale de foarte mult timp. Creșterea pericolului social din cauza terorismului și a manifestărilor teroriste a forțat structurile internaționale să se mobilizeze în vederea elaborării unor reglementări clare și exacte care să contribuie la prevenirea și combaterea fenomenului terorist. În acest context, merită a fi menționate o serie de convenții internaționale și regionale care reglementează diferitele aspecte ale combaterii terorismului.

În urma adoptării actelor normative internaționale în materie, a devenit necesară modificarea și completarea legislației naționale a statului. Astfel, în Republica Moldova, în domeniul aderării la nivel internațional la convenții și tratate privind prevenirea și combaterea terorismului, s-au făcut unele adaptări importante și în legislația penală. Respectiv, Codul penal a fost modificat prin articolul 134¹¹, intitulat "Infrațiuni de caracter terorist", care conține o listă exhaustivă a activităților criminale atribuite acestei categorii. În plus, a fost adoptată Legea privind prevenirea și combaterea terorismului, care conține prevederi importante în reglementarea detaliată a activității de prevenire și combatere a terorismului și alte noțiuni importante în acest domeniu.

În acest articol am încercat să identificăm și să sistematizăm trăsăturile comune ale infrațiunilor teroriste precum și să sugerăm o noțiune corespunzătoare celor din urmă. Noi credem că realizarea obiectivului propus poate avea un efect pozitiv atât în ceea ce privește percepția teoretică a naturii infrațiunilor teroriste cât și în elaborarea unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a acestora.

Cuvinte-cheie: *activitate teroristă; Codul penal; convenții internaționale; măsuri de prevenire și combatere a terorismului.*

CONCEPT AND PARTICULARITIES OF TERRORIST INFRACTIONS

The terrorist activity, in all its complexity, stands to the attention of the international community for a long time. The rise of social danger because of terrorism and terrorist-related manifestations has forced the international structures to develop clear and precise regulations that would help to prevent and combat the terrorist phenomenon. In this respect, it is worth mentioning several international and regional conventions that regulate various aspects of terrorism combating.

After the adoption of international normative acts in the matter, it has become necessary to amend and supplement the national legislation. Thus, in the Republic of Moldova, in the scope of adherence to international conventions and treaties on prevention and combating terrorism, there have been made some important adjustments to the criminal legislation. Respectively, the Criminal Code was amended by the article 134¹¹, entitled "Crimes of a terrorist character", which contains an exhaustive list of criminal activities attributed to this category. In addition, the Law on Preventing and Combating Terrorism was adopted, which contains important provisions for the detailed regulation of the activity of preventing and combating terrorism and several important notions in this field.

This article attempts to identify and systematize the common traits of terrorist offenses and suggest a corresponding notion of them. We believe that the achievement of the proposed objective can have a positive effect both in terms of theoretical perception of the terrorist crimes nature and the elaboration of effective measures for preventing and combating them.

Keywords: *terrorist activity; Criminal Code; international conventions; measures for preventing and combating terrorism.*

Terorismul, în totalitatea formelor de manifestare, o perioadă destul de mare de timp, pune în pericol mai multe valori sociale, creând uneori pericol general sau atentând direct asupra siguranței cetățenilor și stabilității în cadrul statului, dar și al unor regiuni. Odată cu conștientizarea pericolului real al terorismului, au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru a sancționa corespunzător manifestările cu caracter terorist. Cu părere de rău, față de fenomenul în cauză, deși este practic unanim blamat, până în prezent nu a fost elaborată o reglementare unanim

condamnabilă, fiind atestate multiple interpretări sau discordii în perceperea acestuia.

Legislația penală a Republicii Moldova, fiind adaptată necesităților timpului și prevederilor internaționale, a reperat multiple modificări, în conținutul acesteia fiind incluse norme care conțin sancțiuni pentru practicarea activității teroriste sau comiterea unor fapte conexe terorismului.

Manifestările cu caracter terorist se caracterizează prin pericol social sporit, amenințând direct principalele valori și relații existente în cadrul societății. Din

acest motiv, terorismul este menționat printre principalele amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova [1], cu atât mai mult că el deja a obținut caracter transnațional și amenință stabilitatea în lume. Criteriile de bază ale terorismului, în special care sunt comune și pentru infracțiunile cu caracter terorist, pot fi evidențiate în baza studiului normelor dreptului internațional, a dreptului penal național, a actelor normative ce reglementează anumite domenii sau subiecte conexe terorismului.

Codul penal al RM nu conține o definiție a noțiunii de „infracțiuni cu caracter terorist”, limitându-se la trecerea în revistă a infracțiunilor care sunt atribuite la categoria respectivă. Aspectul pozitiv major în cazul dat constă în faptul că enumerarea precisă a componentelor de infracțiuni care sunt percepute drept având caracter terorist exclude posibilitatea unor interpretări extensive. Concomitent, acest fapt nu exclude posibilitatea elaborării unei definiții la nivel doctrinar. Pentru a elabora o definiție precisă a infracțiunilor cu caracter terorist, este necesar, în primul rând, a identifica trăsăturile comune faptelor corespunzătoare. În afară de aceasta, este necesară analiza actelor normative internaționale în materie, care conțin recomandări referitor la atribuirea anumitor fapte la categoria infracțiunilor cu caracter terorist.

Printre actele normative care conțin referire la noțiunea de *infracțiuni cu caracter terorist* este Legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, în art. 3 al căreia este prevăzut că infracțiunea cu caracter terorist este una din infracțiunile prevăzute la art. 134¹¹ din CP RM [2].

Pe de altă parte, imperfecțiunea legii în sensul definirii terorismului în mod deosebit se resimte, atunci când devine necesară stabilirea conținutului noțiunilor „activitate teroristă” și „operațiuni contrateroriste”, precum și sensul unor astfel de noțiuni ca „combaterea terorismului”, „operațiuni contrateroriste”. În cazul în care la noțiunea de terorism pot fi atribuite practic orice infracțiuni violente, atunci drept activitate teroristă va putea fi considerată comiterea oricărei infracțiuni violente, iar prin grupă (organizație) teroristă – orice grupă (organizație) criminală.

Conform unor opinii, prin activitate teroristă trebuie subînțeles cercul faptelor desemnate prin noțiunea „infracțiuni cu caracter terorist în sens larg” sau „terorism în cel mai larg sens”, adică terorismul, actul terorist, amenințarea cu actul terorist și alte infracțiuni cu caracter terorist. Toate celelalte infracțiuni cu elemente de terorizare nu pot fi atribuite la activitatea teroristă și combaterea acestora trebuie efectuată de către organele de ocrotire a dreptului de competență generală [3].

Doctrinile teroriste au în vedere nu orice terorizare, ci doar terorizarea la nivel social cu publicitatea largă și orientată, însoțită de revendicări public expu-

se, îmbinate cu comiterea și/sau amenințarea comiterii unor astfel de acțiuni, care pot crea starea de frică/spaimă la populație sau la o parte din aceasta.

Anume o astfel de abordare va permite delimitarea clară dintre acțiunile teroriste și alte fapte și să concentreze forțele subunităților antiteroriste specializate asupra principalei direcții de activitate a acestora [3].

Legislația penală națională, în cadrul art. 134¹¹ CP RM, conține lista exhaustivă a infracțiunilor cu caracter terorist. Astfel, în conformitate cu prevederile menționate, la infracțiunile cu caracter terorist sunt atribuite următoarele componente de infracțiune: art. 140¹. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobândirea în alt mod, prelucrarea, deținerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indirectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă; art. 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecție internațională; art. 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale; art. 278. Actul terorist; art. 278¹. Livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal; art. 279¹. Recrutarea, instruirea sau acordarea altui suport în scop terorist; art. 279². Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului; art. 280. Luarea de ostatici; art. 279³. Călătoria în străinătate în scop terorist; art. 284 alin.(2) Crearea sau conducerea unei organizații criminale; art. 289¹. Infracțiuni contra securității aeronautice și contra și contra securității aeroporturilor; art. 292 alin.(1)¹ și alin.(2), în parte ce vizează faptele prevăzute la alin.(1)¹ Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea substanțelor explozive ori a materialelor radioactive; art. 295. Sustragerea materialelor sau dispozitivelor radioactive ori a instalațiilor nucleare, amenințarea de a sustrage sau cererea de a transmite aceste materiale, dispozitive sau instalații; art. 295¹. Deținerea, confecționarea sau utilizarea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori a instalațiilor nucleare; art. 295². Atacul asupra unei instalații nucleare; art. 342. Atentarea la viața Președintelui Republicii Moldova, a Președintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului; art. 343. Diversiunea.

În context, susținem că lista respectivă nu reflectă în volum deplin necesitățile activității de prevenire și combatere a acestui tip de criminalitate. De asemenea, compararea listei respective cu prevederile convențiilor internaționale la care Republica Moldova este parte denotă că la categoria infracțiunilor cu caracter terorist ar trebui atribuite suplimentar cel puțin următoarele componente de infracțiune: art. 279 CP RM – Finanțarea terorismului; art. 281 CP RM – Comunicarea mincinoasă cu bună-știință despre actul de terorism; art. 289 CP RM – Pirateria; art. 289² CP RM – Infracțiuni contra securității transportului naval; art. 289³ CP RM – Infracțiuni contra securității

platformelor fixe. În afară de aceasta, considerăm că la categoria infracțiunilor cu caracter terorist pot fi atribuite și asemenea infracțiuni cum ar fi: art. 137 CP RM – Tratamente inumane; art. 282 CP RM – Organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale sau participarea la ea; art. 283 CP RM – Banditismul; art. 285 CP RM – Dezordini în masă; art. 346 CP RM – Acțiunile intenționate îndreptate spre ațâțarea vrajbei sau dezbinării naționale, rasiale sau religioase. În opinia noastră, componentele menționate *supra* au caracter de terorizare, pot crea starea de spaimă, frică în societate, pot intimida un număr nedeterminat de oameni și pot conduce la comiterea unor infracțiuni cu caracter terorist sau pot facilita comiterea acestora.

Un alt moment important este că legislația Republicii Moldova nu specifică trăsăturile faptelor penale în baza cărora acestea pot fi atribuite la categoria infracțiunilor cu caracter terorist. La nivel doctrinar au fost întreprinse încercări de a identifica trăsăturile acestei categorii de infracțiuni, fiind înaintate un șir de propuneri în acest sens.

Astfel, conform unor opinii [3], prin prezentarea noțiunii infracțiunilor cu caracter terorist sub forma enumerării unor articole concrete din CP, la infracțiuni cu caracter terorist pot fi atribuite și alte infracțiuni prevăzute de CP, dacă sunt comise în scopuri teroriste. Asemenea teză nu numai că nu clarifică noțiunea respectivă, dar generează anumite dificultăți terminologice. Spre exemplu, ce trebuie de subînțeles prin „scopuri teroriste”? Legea nu oferă răspuns la această întrebare. La nivel doctrinar, de asemenea, este puțin posibil să-l găsim, deoarece scopurile nu pot fi teroriste sau neteroriste, banditești sau nebanditești, violente sau neviolente, ele doar reflectă caracterul acțiunilor îndreptate spre atingerea acestora, metodele și mijloacele de atingere a lor.

După cum observă autorul, definirea unor astfel de noțiuni ca „terorism”, „manifestări de terorism”, „infracțiuni cu caracter terorist” prin enumerarea unor componente concrete de infracțiuni sau a unor trăsături alternative este sortită eșecului, deoarece, în acest caz, terorismul devine o noțiune atotcuprinzătoare, fapt inacceptabil. Desigur, terorismul este un fenomen complex și multilateral, iar terorizarea, ca mijloc de atingere a scopurilor, se poate manifesta în diferite fapte, însă în aceste noțiuni nu se ia în calcul un detaliu esențial: practic, orice infracțiuni violente și chiar un șir de infracțiuni neviolente în anumite circumstanțe, într-un caz concret, pot avea calitatea terorizării, dar aceasta nu înseamnă că toate faptele de un anumit gen, care înglobează trăsăturile anumitei componente de infracțiune, din acest motiv trebuie incontestabil atribuite la categoria infracțiunilor cu caracter terorist.

Considerăm că opinia menționată poate fi acceptată doar parțial, deoarece conține mai multe elemente

ce pot induce confuzie și incertitudine. Faptele pot deveni infracțiuni cu caracter terorist în cazurile în care sunt pentru persoana vinovată nu ca scop în sine, ci ca mijloc de atingere a altui scop, care nu se află în legătură directă cu aceste fapte, când ele servesc drept pârgă de influență, înspăimântare și impunere prin comiterea acestora la adoptarea anumitor decizii sau abținerea de la comiterea anumitor acțiuni.

Mai mult ca atât, înșiși autorii menționează că anumite trăsături ale terorizării pot fi observate în conținutul mai multor infracțiuni, însă aceasta nu înseamnă că la categoria infracțiunilor cu caracter terorist poate fi atribuită orice faptă penală [3].

Astfel, după cum menționează V.P. Emelianov și O.V. Gavrilova, principalele trăsături, care determină caracterul terorist al infracțiunilor, sunt următoarele:

1. Comiterea faptelor ce prezintă pericol general sau amenințarea cu faptele ce prezintă astfel de pericol (caracteristica faptelor respective trebuie să fie aume prezentarea pericolului general și nu numai a pericolului social). Pericolul trebuie să fie real și să amenințe un cerc nedeterminat de persoane.

2. Caracterul public al executării atentatelor, deoarece acestea, incontestabil, reprezintă o formă a violenței, care are ca obiectiv perceperea în masă a acesteia. Alte infracțiuni, de obicei, sunt comise fără oarecare pretenții la publicitate. Astfel, în cazul în care o asemenea informare caracterizează o anumită faptă infracțională, acest fapt se aduce la cunoștință doar persoanelor de la care infractorii așteaptă adoptarea unui anumit mod de acțiune. Activitatea teroristă, la rândul său, nu poate exista fără publicitate cât mai largă, fără înaintarea deschisă a cerințelor.

3. Crearea premeditată a stării de frică, spaimă, tensionare la nivel social, îndreptată spre înspăimântarea populației sau a unei anumite părți a acesteia. În opinia lui Iu.M. Antonean, scopuri diferite pot fi urmărite în cazul atacului asupra funcționarilor de stat sau politici, angajaților organelor de ocrotire a normelor de drept și cetățenilor de rând, în cazul nimicirii sau deteriorării uzinelor, fabricilor, întreprinderilor de telecomunicații, de transport și a altor acțiuni analogice, însă despre specificul terorist poate fi vorba doar atunci când esența faptei constă în înspăimântare, crearea stării de frică. Aceasta, în opinia autorului, este trăsătura distinctivă a categoriei respective de infracțiuni, care permite a le delimita de infracțiunile conexe și cele asemănătoare [4, 5]. Crearea stării de frică, tensiune la nivel de societate și nu la nivel individual sau de grupuri înguste, reprezintă un factor social-psihologic constituit, care influențează asupra altor persoane impunându-le să acționeze într-un anumit mod în interesul teroriștilor sau acceptarea condițiilor/cerințelor înaintate de către aceștia. Ignorarea circumstanțelor menționate poate conduce la atribuirea caracterului terorist oricăror fapte care au generat

spaimă sau neliniște în societate. Specificul utilizării metodelor teroriste, spre deosebire de cazul altor infracțiuni care generează spaima, constă în faptul că în cazul acestora spaima se generează nu doar pentru însăși spaimă, ci pentru atingerea altor scopuri, el constituind un fel de mijloc obiectiv de influență, apare nu în calitate de scop, dar în calitate de mijloc al atingerii scopului. Crearea stării de frică reprezintă exteriorizarea caracterului terorist al faptelor comise, manifestarea esenței acestuia, fiind inadmisibilă confundarea cu scopul final al activității teroriste. De asemenea, datorită stării de spaimă create teroriștii tind să-și atingă scopurile, dar nu din contul propriilor acțiuni, ci prin intermediul acțiunilor altor persoane asupra cărora urmează să influențeze înspăimântarea. Din acest motiv, spre deosebire de alte infracțiuni, în cazul celor cu caracter terorist spaima instituită este de alt gen ne fiind una „paralizantă”, dar mai curând una „mobilizantă” la alegerea modului de comportament convenabil persoanelor vinovate. În cazul în care amenințarea, înspăimântarea sau crearea stării de frică sunt considerate drept scopuri, acestea trebuie privite ca scopuri intermediare, deoarece înspăimântarea servește drept mijloc de atingere a altor scopuri, care de fapt și reprezintă finalitatea acțiunilor teroriștilor.

4. Utilizarea violenței general periculoase are loc în privința unor persoane (victime inocente) sau proprietății, iar influența psihologică în scopul impunerii unui anumit comportament are loc asupra altor persoane, adică violența în acest caz influențează asupra adoptării deciziilor de către victimă nu direct, ci indirect – prin adoptarea (chiar și impusă) a deciziei în urma creării stării de spaimă și a intențiilor teroriștilor exteriorizate pe acest fundal. Anume pentru atingerea rezultatului spre care tind teroriștii din contul acțiunilor persoanelor intimidat și este îndreptată activitatea acestora de creare a stării de spaimă prin comiterea sau amenințarea cu comiterea unor acțiuni general-periculoase, care pot produce victime nevinovate sau alte consecințe negative. De altfel, influența asupra persoanelor de la care teroriștii doresc să obțină rezultatul așteptat, poate fi directă sau indirectă [5, 6].

Una din principalele caracteristici ale terorismului ca mod de operare o formează *folosirea cu premeditare a amenințării cu violența*. Dacă lipsește acest element, fapta respectivă nu se încadrează în categoria actelor de terorism.

O altă caracteristică a terorismului este *clandestinitatea*. Necesitatea clandestinității rezultă din însăși natura acțiunii violente, întrucât teroriștii sunt nevoiți să acționeze acoperit, pentru a evita identificarea lor de către forțele de ordine. Din motivul că teroriștii trebuie să acționeze într-un mediu considerat de aceștia ostil, clandestinitatea și securitatea este momentul căruia îi acordă atenție primordială. Securitatea este mai bine asigurată de o structură, în care membrii nu cu-

nosc și nu pot identifica mai mult decât câțiva colegi de-ai săi în caz de capturare. Racolarea și antrenarea teroriștilor sunt probleme deosebit de importante pentru securitatea grupului. Grupurile care nu sunt bazate pe principii etnice au surse de recruți din rândul studenților universităților și liceelor, tineri care manifestă predispoziție la cauza dată. Grupurile teroriste bazate pe principii etnice recrutează membrii din rândul cunoscuților și chiar din rândul rudelor, oameni care se bucură de o anumită reputație. Efectuarea unor investigații sub acoperire în privința unor organizații de acest tip este practic imposibilă. Implicarea teroriștilor în diverse acțiuni este la fel de importantă pentru securitatea și clandestinitatea grupului [7].

Deși, se poate crea impresia că în cazul identificării și cunoașterii tuturor trăsăturilor caracteristice infracțiunilor cu caracter terorist elaborarea unei definiții clare, precise și cuprinzătoare este doar o formalitate. În realitate, situația nu este atât de certă, existând anumite interpretări, inclusiv subiective, și în acest sens. Astfel, Uniunea Europeană utilizează noțiunea de „infracțiuni teroriste” definindu-le drept infracțiuni, expuse în listă, care preponderent constau din infracțiuni grave împotriva persoanei și proprietății, care, luând în calcul natura sau contextul acesteia, pot prejudicia grav statul sau organizația internațională, fiind urmărit scopul înspăimântării/intimidării populației, sau într-un mod specific să impună statul sau organizația internațională să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea anumitor acțiuni, sau să destabilizeze sau submineze structurile fundamentale de ordin politic, constituțional, economic sau social al oricărui stat sau organizație internațională [8].

În acest context, menționăm că nici legiuitorul Republicii Moldova nu a uniformizat aparatul de noțiuni utilizate în sensul descrierii infracțiunilor analizate. Astfel, în cadrul alin.(9), art. 132⁵ CPP RM este folosită noțiunea „infracțiuni de terorism”, care nu se regăsește în CP RM sau în alt act normativ național. În alin.(6), art. 278 CP RM este specificată noțiunea „act de terorism”, care la fel nu este reflectată sau interpretată pentru a exclude perceperea eronată sau imprecisă. În baza celor menționate, susținem necesitatea unificării noțiunilor referitoare la subiectul pus în discuție și conformării acestuia necesităților de prevenire și combatere a terorismului.

De asemenea, considerăm important a remarca că nu putem nega faptul că există mai multe infracțiuni care nu pot fi cuprinse de definiția terorismului sau a actului terorist, însă la baza cărora, de asemenea, se află înspăimântarea sau amenințarea cu scopul de a impune a acționa sau a se abține de la anumite acțiuni în interesul persoanei vinovate. În acest context și devine posibilă identificarea unui cerc mai larg de infracțiuni bazate pe terorizare, ceea ce permite a le atribui la categoria infracțiunilor cu caracter terorist.

Pentru a identifica trăsăturile infracțiunilor cu caracter terorist, este necesar a clarifica noțiunea de „terorizare” care este caracteristică acestei categorii de infracțiuni.

Conform *Dicționarului explicativ al limbii române*, prin „terorizare” se subînțelege acțiunea de a teroriza și rezultatul ei [9]. Verbul „a teroriza”, la rândul său, semnifică acțiunea de a inspira cuiva groază prin amenințări sau prin alte mijloace de intimidare; a face să trăiască în continuă stare de frică, de groază; a îngrozi, a înfricoșa, a înspăimânta [9].

În esență, terorizarea, ca trăsătură distinctă a faptei criminale, poate fi caracterizată prin următoarele:

1. Acțiunile violente și de alt gen ale persoanei vinovate nu reprezintă scop în sine, ci servesc ca metodă de atingere a altor scopuri.

2. Starea de frică apare nu de la sine – în urma comiterii faptei sau a rezonanței sociale, ci este creată de către persoana vinovată în scopul utilizării acesteia în calitate de pârghie pentru impunerea de a adopta sau a se abține de la adoptarea unei decizii în interesul său sau al altor persoane.

3. Atingerea rezultatului final are loc nu în baza acțiunilor persoanei vinovate, dar din contul acelor persoane (fizice sau juridice) în privința cărora este îndreptată acțiunea de influențare.

4. Acțiunile violente sau de alt ordin pot fi îndreptate împotriva unor persoane (fizice sau juridice), iar atingerea scopului final are loc din contul persoanelor terțe. Totuși, nu este exclusă situația în care direcționarea acțiunilor și atingerea rezultatului dorit vor viza aceeași persoană.

Identificarea trăsăturilor caracteristice ale terorismului, actului terorist, infracțiunilor cu caracter terorist este importantă nu doar din punct de vedere teoretic, dar și practic, deoarece lipsa unor criterii științifice precise poate conduce la lacune legislative și în consecință la contradicții și ineficiență în activitatea de combatere a terorismului.

În general, infracțiunile cu caracter terorist se disting prin faptul că produc rezonanță majoră în societate, exteriorizată, de regulă, prin următoarele:

1. Demonstrează societății neputința statului. În regiunea unde a fost comis un act terorist, puterea de stat pierde credibilitatea, deoarece sunt încălcate în mod grosolan legile existente. Prin alte cuvinte, în locul comiterii actului terorist este realizată o putere alternativă.

2. Infracțiunile cu caracter terorist creează precedentul nesupunerii active și opunerii violente autorității statului. Actul terorist conține apelul către forțele simpatizante cauzei teroriștilor de a adera la activitatea de rezistență față de autoritățile statului.

3. Contribuie la activizarea forțelor și dispozițiilor opozante.

4. Infracțiunile cu caracter terorist reprezintă o lo-

vitură asupra sistemului economic, deoarece conduce la scăderea atractivității investiționale, înrăutățește imaginea statului, diminuează fluxul turiștilor din alte țări.

5. Creează premise pentru radicalizarea puterii politice din stat, pentru instituirea unor forme autoritare de conducere. Uneori o astfel de evoluție a evenimentelor corespunde scopurilor teroriștilor [10, p. 743-747].

Pe fundalul realizărilor omenirii în domeniul dezvoltării democrației, progresului în știință și cultură, comunitatea internațională continuă să fie amenințată de diversitatea actelor de terorism. Terorismului contemporan îi sunt proprii un șir de caracteristici și trăsături, printre care menționăm următoarele: 1. Terorismul devine un fenomen global. S-au creat și funcționează centre de care depinde direct planificarea strategică, finanțarea, pregătirea și coordonarea acțiunilor de terorism, a crescut semnificativ numărul victimelor, violența și cruzimea actelor teroriste; 2. Nivelul înalt de finanțare și dotare cu tehnică și armament ca rezultat al intensificării relațiilor dintre organizațiile teroriste și criminalitatea organizată transnațională, care se ocupă, în primul rând, de narcobusiness, contrabandă și comercializare ilegală a armamentului; 3. Actualmente terorismul îl reprezintă nu numai teroriștii kamikaze, ci și puternicele structuri de profesioniști, apte de a purta război diversionist și chiar de a participa în conflicte locale și regionale de proporții, încercând a instala controlul asupra teritoriilor cu inepuizabile bogății subterane și resurse energetice (Kosovo, Cecenia, Siria); 4. Internaționalizarea tuturor laturilor vieții societății, înlesnirea regimurilor de vize și pașapoarte, dezvoltarea informaticii, democratizarea regimurilor politice contribuie, într-o oarecare măsură, la întărirea puterii distrugătoare și la perfecționarea operativă a grupărilor teroriste; 5. Menținerea și, uneori, escaladarea conflictelor cu ciocniri de interese etnice, religioase, sociale și politice, dreptul la patrimoniu sau teritoriu, sunt soluționate nu prin metode diplomatice, ci prin aplicarea forței, concomitent fiind implicate și organizațiile teroriste; 6. Încercările unor organizații teroriste de a-și camufla activitatea prin soluționarea unor probleme referitoare la mișcările de eliberare națională sau săvârșirea actelor teroriste, fără a înainta o revendicare sau fără a-și asuma responsabilitatea pentru crima săvârșită; 7. Folosirea de către diferite state a grupărilor teroriste în scopul extinderii sferei de influență geopolitică; 8. Intensificarea încercării de a-și însuși arme de distrugere în masă și posibilitatea de a le folosi; 9. Utilizarea eficientă a mijloacelor de informare în masă pentru influențarea opiniei publice [11, p.27-31].

Generalizând cele expuse *supra*, precum și adaptându-le necesităților activității de prevenire și combatere a terorismului, considerăm că infracțiunile cu

caracter terorist reprezintă o categorie de fapte prejudiciabile care atentează asupra valorilor sociale ocrotite de legea penală și relațiile sociale create în jurul acestor valori și sunt săvârșite într-un scop bine determinat. Infracțiunile cu caracter terorist se disting prin amenințare, intimidare și/sau crearea unei stări de pericol general sau a posibilității cauzării unor daune esențiale sau a altor urmări grave, precum și al prejudicierii principalelor valori sociale ocrotite de legea penală. În context, susținem necesitatea efectuării unor studii multilaterale și aprofundate a diverselor aspecte ale terorismului, în scopul elaborării și implementării unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a acestui flagel.

Referințe:

1. Concepția securității naționale a Republicii Moldova, aprobată prin Legea Republicii Moldova nr. 112-XVI din 22.05.2008. În: *Monitorul Oficial al RM*, nr.97-98/357 din 03.06.2008.
2. Legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului nr.120 din 21.09.2017. În: *Monitorul Oficial al RM*, nr. 364-370 din 20.10.2017.
3. <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=441318> Accesat 25.04.2017, ora 10.40 min.
4. АНТОНЯН, Ю.М. *Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование*. Москва: Шит-М, 1998, с. 8.
5. ЕМЕЛЬЯНОВ, В.П. *Терроризм и преступления с признаками терроризирования*. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002, с. 36.
6. ГАВРИЛОВА, О.В. К вопросу об уголовно-правовой характеристике терроризма. В: *Вестник Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России*. Выпуск № 4 (2011), с. 87-91. //vestnik.igps.ru/content/uploads/V34/14/.pdf. Accesat 06.03.2016, ora 10.28 min.
7. BALAN, O. Terorismul – fenomen global. În: *Aplicarea tehnologiilor moderne în procesul de instruire a funcționarilor de poliție și ofițerilor trupelor de carabinieri în instituțiile de învățământ ale MAI privind prevenirea și contracararea terorismului*. Conferința științifico-practică republicană, din 29 martie 2002. Chișinău, 2002, p. 49.
8. Framework Decision on Combating Terrorism, Official Journal of the European Communities, Luxemburg, 2002, p. 1. //milpol.ru/data/2009/1_08/terror.doc. Accesat 06.03.2015.
9. *Dicționar explicativ al limbii române*. București, 1998, p. 1088.
10. ПОХИЛЬКО, А.А. Терроризм как разновидность экстремизма. В: *Молодой ученый*, 2004, №3, с. 743-747.
11. RICHICINSCHI, Iu. Originea terorismului internațional și posibilitatea combaterii lui la etapa contemporană. În: *Aplicarea tehnologiilor moderne în procesul de instruire a funcționarilor de poliție și ofițerilor trupelor de carabinieri în instituțiile de învățământ ale MAI privind prevenirea și contracararea terorismului*. Conferința științifico-practică republicană din 29 martie 2002. Chișinău, 2002, p. 28-29.
12. GLADCHI, Gh., SÎLI, V. *Terorismul: studiu criminologic și juridico-penal. Monografie*. Chișinău, 2004.
13. PLEȘCA, R., SÎLI, V. *Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539-XV din 12.10.2001. Comentariu*. Chișinău, 2009.
14. SÎLI, V., PLEȘCA, R. *Terorismul și unele particularități de contracarare a acestuia. Monografie*. Chișinău, 2010.
15. SÎLI V., ARMAȘU, V., DONCIU, A., PLEȘCA, R., MARDARI, A., SÎRCU, A. *Infracțiuni cu caracter terorist, infracțiuni conexe terorismului și unele infracțiuni cu caracter de terorizare*. Chișinău, 2011.

Prezentat la 18.09.2018